

OILAVIY AJRIMLAR: MUAMMO VA YECHIM

Salimova Marjona Salomovna

Termiz davlat universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti Amaliy psixologiya yoʻnalishi
2-kurs 211(120)-guruh talabasi

Marjonasalimova5@gmail.com

+998942699773

Annotatsiya: *Ushbu maqolada oilaviy nizolar va ajrimlarning sabablari, mamlakatimizda yuz berayotgan ajrimlarning statistik koʻrsatkichlari, ajrimlarning oldini olish chora-tadbirlari haqida soʻz boradi.*

Kalit soʻzlar: *A.Antonov, oilaviy munosabatlar, R.Kappenberg, ruhiy holat, oilaviy zoʻravonlik, M.Bouen.*

Jamiyatning birdamligi va yahlitligi haqida gap borganda, avvalo oilaviy munosabatlar koʻz oldimizga keladi. Zero oila jamiyatning asosiy boʻgʻini. Jamiyatda yuz berayotgan voqea-hodisalar birinchi navbatda oilada shakllanadi. Oilaviy munosabatlar zaiflashuvi esa, jamiyat uchun misli koʻrilmagan zarba boʻlishi mumkin. Dunyoga kelgan har bir individ, avvalo oilada oʻsib rivojlanadi. Barkamollik sari ilk qadamlarni oila bagʻrida qoʻyadi. Oilaviy rishtalarning mustahkamligi, er-xotin munosabatlarining koʻngildagidek rivoji farzandlar

kamoloti uchun debocha boʻlib, kelajak avlodning taraqqiyotini taʼminlovchi omildir. Ammo, oilaviy munosabatlardagi nizolar, oʻzaro kelishmovchiliklar, ajrimlar birinchi navbatda farzandlar ruhiyatiga salbiy taʼsir oʻtkazadi. Bu jarayonning jabrdiydalari ham aynan murgʻak qalblardir.

Shu oʻrinda, oilaviy ajrimlarni tahlil qiladigan boʻlsak, bunga sabablar turlicha:

- Farzandsizlik;
- Xiyonat;

- Uzoq vaqt davomida birga yashamaslik;
- Oilaviy kelishmovchiliklar;
- Yoshlarning oila qurishga tayyor emasligi;
- Juftliklardan birining sogʻligida yuz beradigan muammolar;
- Moddiy yetishmovchilik;
- Oʻzaro muhabbatning yoʻqligi;
- Ichkilikbozlik yoki giyohvand moddalar taʼsiriga berilganlik;
- Oiladan tashqari turmush;
- Onalikka tayyor emaslik;
- Qaynona-kelin munosabatlari kabi koʻplab holatlarni misol qilib keltirishimiz mumkin.
- Toshkent shahri –1331 ta;
- Fargʻona viloyati –999 ta;
- Andijon viloyati –995 ta;
- Toshkent viloyati –946 ta;
- Samarqand viloyati –912 ta;
- Qashqadaryo viloyati –711 ta;
- Namangan viloyati –682 ta;
- Surxondaryo viloyati –581 ta;
- Buxoro viloyati –500 ta;
- Xorazm viloyati –344 ta;
- Jizzax viloyati –337 ta;
- Sirdaryo viloyati 298 ta;
- Navoiy viloyati –289 ta;
- Qaraqalpogʻiston respublikasi – 288.

Yuqoridagi maʼlumotlarga hamohang tarzda bu boradagi baʼzi bir statistik maʼlumotlarni keltirib oʻtishni joiz deb bildik:

Oʻzbekistonda 2021-yilning birinchi choragida 9213 ta ajrim qayt etilgan. Eng koʻp koʻrsatkich Toshkent shahrida, eng kam koʻrsatkich esa, Qaraqalpogʻistonda roʻyxatga olingan. Gazeta.uz nashrining Davlat statistika qoʻmitasi materiallariga tayanib keltirishicha, oilaviy ajrimlar xududlar kesimida quyidagicha koʻrinish olgan:

Yana bir eʼtiborga molik jihat, statistika qumitasi maʼlumotlariga koʻra jami nikohdan ajralish davrida 2021-yilning yanvar-iyun holatiga koʻra:

- Farzandsiz ajrashish –51,8 %;
- Bitta farzand bilan ajrashish – 27,8 %;
- Ikki va undan ortiq farzand bilan ajrashish –20,4% tashkil qilganligi koʻrsatib oʻtilgan.

Shuningdek mamlakatimizda ajrashgan oilalarning 33,8 % 1-4 yil

yashagandan soʻng nikohni bekor qilgani, 40,4 % holatda ajrimlar moddiy muammolar tufayli kelib chiqayotgani keltirib oʻtilgan.

Yuqoridagi statistik maʼlumotlarni bekorga keltirib oʻtmadik. Ushbu ajrimlar ortida minglab murgʻak qalblarning ruhiy holati buzilishiga sabab boʻluvchi omillar yotibdi. Oilaviy nizolar taʼsirida voyaga yetayotgan farzandlar keyinchalik boshidan oʻtkazganlarini aks ettishi shaksiz.

Shu oʻrinda rus sotsiolog olimi A.Antonovning fikrlarini keltirib oʻtamiz. “A.Antonovning taʼkidlashicha, oila ijtimoiy-psixologik yaxlitlik sifatida shaxsga shunday normativ va axborot taʼsirlarini koʻrsatadiki, oqibatda bola eng avvalo, jamiyatdagi qonuniy normalar, xulq andozalarini egallaydi”[1]. Oila qanchalik inoq, uyushgan va mustahkam boʻlsa, uning normativ taʼsiri ham shunchalik samarali boʻladi. Bunday oilada oʻzining qadriyatlaridan tashqari, jamiyatning qadriyatlari, qonun-qoidalar va normalar hurmat qilinadi,

bola boshidan jamiyatda yashashga oʻrgatilgan boʻladi, deb yozadi Vasila Karimova “Oila psixologiyasi” darsligida A.Antonov fikrlarini davom ettirar ekan.

Koʻrinib turganidek oilaviy qadriyatlar asosida voyaga yetgan bolalarda keyinchalik ham insoniy munosabatlar, yuksak hislar ustunlik qilib, bu kabi shaxslar, noxush holatlar, zararli odatlar, oilani parokanda qilishi mumkin boʻlgan, koʻngilsizlikdan uzoq turadilar.

Soʻngi yillarda, ayniqsa “covid-19” pandemiyasi davrida avj olgan, oilaviy zoʻravonliklar, ayollar va bolalarga boʻlayotgan tajovuzkor harakatlar oilani ximoyalashning alohida dasturini tuzish kerakligini koʻrsatdi. Amerikalik tadqiqotchi Myurrey Bouen AQSh da 20-asrning boshlarida boshlangan oilani himoya qilish harakatining asoschilaridan boʻlgan, ushbu harakatdan koʻzlangan maqsad—oilani alohida tadqiqotlar obyektiga aylantirish, shu orqali uning inson salomatligidagi benazir rolidan foydalanish, hattoki, ruhan bemor boʻlganlarni davolashda oilaning

imkoniyatlaridan foydalanish g'oyasini targ'ib etishdan iborat bo'lgan. Bouenning fikricha, inson o'z umrini o'tkazadigan ijtimoiy guruhlardan eng muhimi—bu oiladir [2]. Ushbu, jamiyatning asosiy bo'g'ini bo'lgan kichik oshiyonni ximoya qilishning turli mexanizmlari ishlab chiqilishi kerakligini yuqoridagi fikrlardan ham bilib olish mumkin.

Xulosa o'rnida shuni aytish kerak-ki, oilaviy munosabatlarning ko'ngildagidek rivojlanishi kelajak

avlodning taraqqiyotini ta'minlovchi omildir. Er-xotin orasidagi nizolar ta'sirida ulg'aygan bolalar keyinchalik ulg'ayib ham ushbu salbiy holatlar ta'siridan chiqib keta olmay qolishi va —bu butun bir bir kelajagiga ta'sir o'tkazishi mumkin. Shunday ekan har bir inson avvalo farzandlarining oldidagi mas'uliyatini to'la anglagan holda, oilaviy munosabatlarning ko'ngildagidek bo'lishini ta'minlashi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. “Oila psixologiyasi”. Vasila Karimova. Toshkent 2007-yil. [1.53.b], [2.33.b].
2. “O'zbekiston Respublikasi Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida” 2020-yil 18-fevraldagi PQ-4602-son qarori.
3. Davlat statistika qo'mitasi materiallari. www.stat.uz
4. www.gazeta.uz